

ABDULLA AVLONIYNING IJOD VA HAYOT YO‘LI

Rustamov Qalandar Ravshan o‘g‘li

Toshkent davlat pedagogika universiteti

tillar fakulteti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 3-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola jadidchilik ijtimoiy-siyosiy harakati g‘oyalari asosidagi pedagogik tafakkur rivojiga katta hissa qo‘shgan atoqli o‘zbek adibi, dramaturg, pedagog va ustoz A.Avloniyning hayot yo‘li va idodiyotiga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: *Buyuk, shahar, journalist, adabiyot, madaniyat, o‘qchi, gazeta, fan, sinf, ta‘lim, tarbiya, shoir.*

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена жизни и идеалам известного узбекского писателя, драматурга, просветителя и педагога А. Авлони, внесшего значительный вклад в развитие педагогического мышления, основанного на идеях общественно-политического движения джадидизма.

Ключевые слова: *Великий, город, журналист, литература, культура, читатель, газета, наука, класс, образование, воспитание, поэт.*

Odob-axloq, tarbiya tushunchalarini o‘z asarlarining asosiy poydevori sifatida ilgari surgan, o‘zbek dramaturgiyasi va teatrining yangicha maorifi va matbuotining asoschilaridan sanalmish Addulla Avloniy 1878-1934 yillarda yashab ijod etgan. Arab va fors tillarini yoshlikdagi mustaqil mutolaa vaqtida egallagan. Hijron taxallusi bilan she‘rlar bitgan. Avloniy matbuot ishlarida faol ishtirok etish bilan birga “Adabiyot yoxud milliy she‘rlar” hamda “Birinch muallim”, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Ikkinchi muallim” kabi darslik va o‘qish kitoblarini yaratgan. Adibning “Ikkinchi muallim” kitobi “Birinch muallim” kitobining uzviy davomidir. Mazkur kitob maktabni olqishlovchi she‘r bilan boshlanadi. Ijodkor o‘z she‘rida maktabning ulug‘ dargoh ekanligiga urg‘u beradi.

Buyuk shoir, yozuvchi, dramaturg, o‘qituvchi, jurnalist va xalq arbobi o‘zbek madaniyati va adabiyotining asoschilaridan biri. Mehnat Qahramoni (1925). Professor (1930). Xalq pedagogika, dramaturgiya, milliy teatr, jurnalistika, bolalar adabiyoti zamonaviy tipdagi o‘zbek maktabining rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkent shahrining Merganch mahallasida to‘quvchi oilasida tug‘ilgan. Ota-onasi savodli odamlar bo‘lgan. Avloniy bolaligidanoq mehnat qilib, tirikchilik qila boshlagan. Unga “Imoratchi og‘iz” laqab qo‘yishgan.

Bu haqda u o'z tarjimai holida shunday yozgan: 12 yoshimda O'qchi mahallasidagi madrasada o'qiganman, 13 yoshimda yarim stavkada ishlab, oilamga yordam berib, qishda o'qiganman. 15 yoshdan boshlab, , Abdulla Avloniy she'rlari matbuotda chiqqa boshladi. Avloniy 1904-yilda jadidlar yetakchilaridan biriga aylanib, jadidchilik maktabini ochdi, 1909-yilda "Jamiyati hayratiya" tashkilotini tuzdi. 1905-1917 yillarda u o'zining publitsistik maqolalari bilan matbuotda faol qatnashdi, "o'zgarishlar urug'ini" sochdi.

1907 yilda Avloniy «Shuhrat» gazetasini ochadi. O'qishdan so'ng pedagogika bilan shug'ullanadi, yangi maktablar tizimiga asos soladi, Sharq va G'arb tillarini o'qitishni taklif qiladi. Avloniy birinchi bo'lib o'z maktablarida geografiya, kimyo, astronomiya, fizika fanlaridan dars berishni taklif qilgan. Turkiston, ta'lim tizimiga darslar oralig'ini o'zgartirishni joriy etdi, o'quvchilar bir sinfdan ikkinchi sinfga o'tganda imtihonlar kiritdi, shu tariqa Turkistonda ta'lim-tarbiyani yangi bosqichga ko'tardi. Avloniy 1895-yilda "Qobil", taxallusi bilan ijod qiladi. Shuhrat, "Xijron", "Avloniy", "Surayo", "Abulfayz", "Indamas" ocherk, felyeton, dramatik asarlar yaratdi. U o'z xalqini bilim olishga, ma'rifat olishga da'vat etdi. 1909-yilda jadidchilik uslubida maktab ochdi. Avloniy Behbudiy bilan birgalikda "Turon" truppasini tuzib, "Padarkush" spektaklini sahnalashtirdi. U "Nashriyot" nashriyoti, "Maktab kutubxonasi" kitob do'konini ochdi. Abdulla Avloniy maktabining eski usuldagi maktablardan farqi shundaki, barcha darslar arab tilida o'tkazilmagan. lekin o'zbek tilida. Geografiya, tarix, adabiyot, o'zbek tili, arifmetika, geometriya kabi fanlardan talabalarga ko'proq bilim berishga harakat qildi. U o'zining safdoshlari jadidlar Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon va boshqalar bilan birgalikda ijtimoiy munosabatlarni demokratlashtirish, keng aholi, jumladan, xotin-qizlarni tarbiyalash, umumta'lim fanlarini o'rganish, o'qitish metodikasini takomillashtirish tarafdori bo'lgan.

Uning «Birinchi muallim» («Muallimi avval», 1909), «Ikkinchi muallim» («Muallimi soniy», 1912) nomli darsliklari, «Turkiy guliston yoxud axloq» (1913), «Gulistoni maktab» (1917), «Adabiyot yoxud milliy she'rlar» (1909-1916, 6 qism) kabi qo'llanmalari maktablarda o'qitilgan.

1917-yilda inqilobdan so'ng "Yashasin xalq jumhuriyati!" shiori ostida "Turon" gazetasini chiqaradi: "Tuy", "Syezd", "Layli va Majnun", "Ikki muxabbat", "Advokat Osonmi?", "O'liklar", "Pinak", "Biz va siz", "Bo'ron", "Portugal inqilobi". Ishchilardan tortuk", "Ko'klam keldi", "Tovush". Uning mashhur "Biz, millat", "Maktab" she'rlari xalqni ma'rifatga chorlaydi.

Ayniqsa, uning "Adabiyot" kitobi shuhrat qozongan. Abdulla Avloniy 19-asr oxirida o'zbek xalqi orasida keng tarqalgan jadidchilik harakatining yetakchilaridan, shuningdek, o'zbek bolalari uchun maktablar yaratish tashabbuskorlaridan biri

bo'lgan. yangi usul. Bu maktablar uchun darslik va o'quv qo'llanmalar yozgan. Afg'oniston xalq ta'limi vaziri, Sovet Ittifoqining Afg'onistondagi elchisi-konsuli (1919—1920) bo'lib ishlagan. 1920-yildan Avloniy Respublika, so'ngra ayollar maktabiga rahbarlik qilgan. Xalq ta'limi institutida, harbiy bilim yurtida dars beradi. 1924-1929 yillarda O'rta Osiyo Davlat universitetida o'qituvchilik bilan birga ilmiy-tadqiqot ishlarini ham olib boradi. Ma'rifatparvar tasviriy san'atga yuksak baho bergan. Uning fikricha, bu ilg'or g'oyalarni ilgari surishning eng qulay usuli. Xullas, uning rahbarligidagi "Turon" drama truppasida Mahmudxoji Behbudiyning "Padarkush" dramasi ilk bor sahnalashtirildi.

Ushbu trupa uchun uning o'zi "Advokat osonmi?" dramalarini yozgan. "Advokat bo'lish osonmi?", "Pinak", "Biz va siz", "Ikki sevgi". O'rta Osiyo universitetida dars bergan, til va adabiyot kafedrasiga mudirlik qilgan (1930—1934), kitoblar yozgan. Toshkentning Yakkasaroy tumanida joylashgan ko'cha va Respublika O'qituvchilar malakasini oshirish institutiga A.Avloniy nomi berilgan. Mamlakatimizdagi ko'plab ta'lim muassasalari buyuk ustoz nomi bilan ataladi. Abdulla Avloniy 1934-yil 25-avgustda Toshkentda vafot etgan, Botkin qabristonining Kommunistik bo'limiga dafn etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Barakayev R. "A.Avloniy va bolalar adabiyoti". T: Fan, 2004.
2. "Bolalar adabiyoti va zamonaviylik". T: Fan 1981
3. Rasulova Z.D. (2021). Muammoli vaziyatlar orqali talabalarning o'quv bilim faoliyatlarini rivojlantirish. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 481-491 betlar.
4. Dilova N.G., Saidova M.J. (2020). Formative assessment of students' knowledge as an innovative approach to education. The American Journal of Social Science and Education Innovations. 2:12, P. 190-196
5. www.adabiyot.uz
6. www.ziyo.net